

УДК 633.111«321»:632.488: 631.559

EDN VRNNTW

DOI 10.5281/zenodo.10930956

Шешегова Т. К.¹, Щеклеина Л. М.¹, Стариков П. А.²

**ВЛИЯНИЕ МИКРОБНОЙ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН
НА БИОКОНТРОЛЬ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ, БИОМЕТРИЮ РАСТЕНИЙ
И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ**

¹ ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»;

² ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет»

Реферат. Использование аборигенных штаммов различных микроорганизмов, которые адаптированы к климатическим условиям евро-северо-востока, при инокуляции семян способствуют наиболее эффективной защите растений и повышению их продуктивности. Цель исследования – изучить развитие корневых гнилей и продуктивности яровой пшеницы в связи с инокуляцией семян биотехнологически перспективными штаммами микроорганизмов в условиях нестабильности климатических факторов. Полевые исследования выполнены в 2022–2023 гг. на фитопатологическом участке ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого». Сравнение экспериментальных данных вели с контролем (без инокуляции) и эталоном (обработка семян химическим фунгицидом «Максим»). Выявлено достаточно продолжительное антибиотическое действие изучаемых микроорганизмов (на уровне химического препарата) по отношению к возбудителям корневых гнилей яровой пшеницы. Обнаружено значительное влияние погодных условий на растительно-микробные взаимодействия. Цианобактерия *F. muscicola* достоверно к контролю снижала развитие корневых гнилей (на 5,7–6,6 % при $HSP_{0,95} = 0,8$ и 1,5) в разные по условиям вегетации растений годы. Антагонистические свойства *Trichoderma spp.* в наибольшей степени проявились в экстремальных погодных условиях 2023 г., когда снижение корневых гнилей составило 7,7 %, в 2022 г. – 2,1 %. Установлено, что монокультуральные штаммы не уступают по биоконтролю болезни их бинарным смесям, эффективность которых повышалась в тройных микробных ассоциациях *Trichoderma spp.* + *F. muscicola* + *Fusarium culmorum*. В этом варианте отмечали снижение корневых гнилей на 1,6 и 6,5 %. Не выявлено значимых изменений высоты растений в вариантах опыта. Существенные к контролю прибавки урожая получены при инокуляции семян *Trichoderma spp.* (74,7 и 70,7 г/м² при $HSP_{0,95} = 49,9$ и 32,1) и обработке их химическим фунгицидом Максим (80,5 и 49,4 г/м²). В благоприятных условиях вегетации растений урожайность пшеницы повышалась при использовании смеси *Trichoderma spp.* + *F. muscicola* (прибавка 52,3 г/м², $HSP_{0,95} = 49,9$), а также в микробных ассоциациях: *Trichoderma spp.* + *F. culmorum* (58,3 г/м²).

Ключевые слова: *Triticum aestivum* L., *Trichoderma*, *Fischerella*, *Fusarium*, инокуляция семян, корневые гнили, урожайность.

Для цитирования: Шешегова Т. К., Щеклеина Л. М., Стариков П. А. Влияние микробной инокуляции семян на биоконтроль корневых гнилей, биометрию растений и урожайность яровой пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 187–197. EDN: VRNNTW. DOI: 10.5281/zenodo.10930956.

For citation: Sheshegova T. K., Shchekleina L. M., Starikov P. A. Effect of microbial inoculation of seeds on root rot biocontrol, biometrical parameters and yield of spring wheat // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 187–197. EDN: VRNNTW. DOI: 10.5281/zenodo.10930956.

Введение

Яровая пшеница является основной продовольственной культурой в Российской Федерации, урожайность которой в значительной степени обусловлена влиянием биотических и абиотических условий вегетации растений [1]. Нестабильность климатических факторов на территории России в разные этапы онтогенеза растений провоцирует развитие тех или иных микопатогенов (*Fusarium* spp., *Septoria* spp., *Pyrenophora* spp. и др.) и усиление поражения пшеницы корневыми гнилями, фузариозом, септориозом, желтой пятнистостью и другими болезнями [2, 3].

Снижение вредоносности грибных инфекций практически невозможно без применения химических средств защиты растений. Однако, усиление пестицидной нагрузки способно вызвать не только неблагоприятные экологические последствия и ухудшение качества продукции [4, 5], но и мутационные и рекомбинационные процессы в популяциях фитопатогенов, что приводит к возникновению и быстрому распространению более агрессивных рас патогенов, вызывающих новые эпифитотии. По этой причине, наряду с возделыванием биотически устойчивых сортов, внимание ученых привлечено к ассоциациям растений с полезными микроорганизмами для обоснования использования растительно-микробных взаимодействий в практике биологизированного земледелия [6, 7]. В настоящее время достаточно много информации о разработке безопасных стратегий контроля фитопатогенов с помощью микробов-антагонистов, оценке их физиологических свойств и агрономического потенциала [8, 9].

Для создания биофунгицидов используют разные группы ризосферных микроорганизмов, среди которых грибы рода *Trichoderma*, бактерии *Bacillus* и *Pseudomonas*, некоторые стрептомицетные и цианобактериальные штаммы и другие микромицеты [10, 11, 6, 12, 9, 13]. Многие из них обладают не только выраженным антифунгальным действием, но и другими агрономически ценными свойствами, включая стимуляцию роста и развития вегетативной массы и корневой системы растений благодаря их гормональной регуляции, улучшению поглотительной способности, интенсификации микробиологических процессов в почве и мобилизации труднодоступных питательных элементов [14, 6, 15]. Сочетанное действие этих свойств микроорганизмов в целом положительно влияет на растения, повышая их болезнеустойчивость и продуктивность и обеспечивая экологизацию земледелия. Однако в отличие от химических пестицидов, растительно-микробные ассоциации в той или иной степени подвержены влиянию среды (температура, осадки, влажность), что ограничивает их использование и снижает эффективность микробных препаратов разного спектра действия. Поэтому, несмотря на очевидные перспективы таких препаратов в прикладной сфере, практическое применение их является достаточно сложной задачей, часто с непредсказуемым результатом. Так как одним из источников большинства болезней яровой пшеницы является семенной материал, то его предпосевная обработка химическими и биологическими препаратами (биоагентами) является одним из экологичных методов защиты и повышения продуктивности растений [16].

Цель исследований – изучить развитие корневых гнилей и продуктивности яровой пшеницы в связи с инокуляцией семян биотехнологически перспективными штаммами микроорганизмов в условиях нестабильности климатических факторов.

Материал и методы исследования

Материал исследований – изолят гриба К-01П, выделенный из почвы на берегу р. Мостовица в микрорайоне «Чистые пруды», г. Киров. По совокупности культуральных и морфологических признаков он идентифицирован как представитель рода *Trichoderma* [17]. Вторым объектом был штамм 300 цианобактерии *Fischerella*

muscicola (Thur.) Gom., изолированный из дерново-подзолистой почвы в Кировской области. Оба штамма поддерживаются в коллекции фототрофных микроорганизмов кафедры биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии Вятского государственного агротехнологического университета. В качестве фитопатогена использовали штамм Р-з/16 *Fusarium culmorum*, выделенный из зерна озимой ржи и хранящийся в коллекции лаборатории иммунитета и защиты растений ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого».

Растительным объектом исследований являлся востребованный в производстве сорт яровой мягкой пшеницы Баженка селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Опыт закладывали в ФАНЦ Северо-Востока на фитопатологическом участке. Повторность четырехкратная, площадь делянок – 1 м², норма высева – 300 семян/м². Посев проводили вручную шестого мая 2022 г. и 18 апреля 2023 г. в соответствии со схемой опыта: 1 – контроль (без обработки семян), 2 – инокуляция семян *Trichoderma* spp., 3 – инокуляция семян *F. muscicola*, 4 – инокуляция семян *F. culmorum*, 5 – инокуляция семян *Trichoderma* spp.+ *F. muscicola*, 6 – инокуляция семян *Trichoderma* spp.+ *F. culmorum*, 7 – инокуляция семян *F. muscicola* + *F. culmorum*, 8 – инокуляция семян *Trichoderma* spp.+ *F. muscicola* + *F. culmorum*, 9 – эталон (обработка семян химическим фунгицидом «Максим», КС (концентрат суспензии), действующее вещество флудиоксонил). Семена перед посевом инокулировали в течение 30 минут в водных суспензиях: *Trichoderma* spp. (титр – $7,15 \pm 0,96 \times 10^7$ кон./мл), *F. muscicola* (титр – $1,15 \pm 0,18 \times 10^7$ кон./мл), *F. culmorum* (титр – $8,90 \pm 0,34 \times 10^5$ кон./мл) [7, 18]. Титры суспензий определяли путем подсчета в камере Горяева в 4-х повторностях. Культуры *Trichoderma* spp. и *F. culmorum* выращивали на картофельно-глюкозном агаре, *F. muscicola* – на жидкой среде Громова № 6 без азота. В варианте № 5 семена выдерживали в смеси *Trichoderma* spp.+ *F. muscicola* в соотношении 1:1; вариантах № 6, 7, 8 – замачивали в суспензиях антагонистов, затем подсушивали, после чего помещали в суспензию *F. culmorum*, имитируя заражение инфекцией. Инокулом *Trichoderma* spp. и *F. culmorum* готовили путем смыва конидий стерильной водой с поверхности среды. Перед замачиванием семян культуру *F. muscicola* гомогенизировали на малом гомогенизаторе MPW-302 (Польша). Время гомогенизации – три минуты, режим скорости – 9000 об./мин. [19].

В течение вегетации осуществляли мониторинг распространения и развития корневых гнилей [20], анализ роста и развития растений, учет урожая и элементов продуктивности [21].

Гидротермический коэффициент (ГТК) рассчитывали по Г.Т. Селянинову [22] для основных межфазных периодов онтогенеза растений пшеницы, отражающих их рост и развитие с тем, чтобы выяснить возможное влияние погодных условий на характер растительно-микробных взаимодействий. Величину ГТК определяли по формуле: $ГТК = Zr / 0,1 Zt$, где Zr – сумма осадков за вегетационный период, мм; Zt – сумма активных температур за тот же период. По величине ГТК определяли тип увлажнения: менее 0,4 – сухой, 0,4–0,7 – очень засушливый, 0,7–1,0 – засушливый, 1,0–1,3 – недостаточное увлажнение, 1,3–1,6 – нормальное увлажнение, более 1,6 – избыточное увлажнение.

Статистическая обработка проведена с использованием пакета программ статистического и биометрико-генетического анализа в растениеводстве и селекции AGROS (версия 2.07.) и программы Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение

Следует отметить значительную контрастность климатических факторов в период вегетации растений пшеницы. Судя по уровню ГТК (1,98 и 1,58) от всходов до восковой спелости, годы исследований можно считать достаточно и избыточно

увлажненными (таблица 1). Однако в разные этапы онтогенеза растений погодные условия варьировали от остро засушливых до избыточно увлажненных. Так, налив зерна проходил при жаркой и сухой погоде (ГТК = 0,86; 0,80). Такие же условия сложились в 2023 г. в начале онтогенеза растений (ГТК = 0,87; 0,64), но дальнейший вегетативный рост, закладка генеративных органов, колошение и цветение в оба года осуществлялось в условиях избыточного и достаточного увлажнения (ГТК = 5,23; 1,44).

Ранее проведенные лабораторные исследования [7, 23] тестируемых штаммов *Trichoderma* spp. (шт. К-01П) и *F. muscicola* (шт. 300) показали отсутствие фитотоксичности по отношению к 14-дневным проросткам яровой пшеницы и наличие выраженного ростостимулирующего эффекта, а в серии опытов *in vitro* обнаружена высокая антифузариозная активность. Однако, для получения достаточно надежных оценок биологического потенциала микробов-антагонистов выявленные в камеральных условиях закономерности были проверены в полевых экспериментах.

Таблица 1 – Уровень ГТК в динамике развития растений яровой пшеницы

Межфазный период	2022 г.	2023 г.
Посев – всходы	1,10	1,76
Всходы – кущение	4,66	0,87
Кущение – выход в трубку	1,29	0,64
Выход в трубку – флаг-лист	1,38	5,23
Флаг-лист – колошение (цветение)	2,85	1,44
Конец цветения – молочная спелость	0,86	0,80
Всходы – полная спелость	1,98	1,58

Значительные погодные флуктуации оказывали специфичное действие на интродуцированные микроорганизмы и их взаимодействие с растениями, о чем косвенным образом свидетельствует неоднозначный уровень проявления корневых гнилей у среднеустойчивого к болезни сорта Баженка (таблица 2).

Таблица 2 – Развитие корневых гнилей при микробной инокуляции и протравливании семян

Вариант инокуляции семян	2022 г.			2023 г.			2022–2023 гг.		
	%	± к контролю	± к эталону	%	± к контролю	± к эталону	%	± к контролю	± к эталону
Контроль – б/о	12,5	-	+5,9	23,5	-	+7,2	18,0	-	+6,5
<i>Trichoderma</i> spp.	10,4	-2,1	+3,	15,8	-7,7	-0,5	13,1	-4,9	+1,6
<i>F. muscicola</i>	6,8	-5,7	+0,2	16,9	-6,6	+0,6	11,9	-6,1	+0,4
<i>F. culmorum</i>	13,9	+1,4	+7,3	25,5	+2,0	+9,2	19,7	+1,7	+8,2
<i>Trichoderma</i> spp. + <i>F. muscicola</i>	7,7	-4,8	+1,1	18,3	-5,2	+2,0	13,0	-5,0	+1,5
<i>Trichoderma</i> spp. + <i>F. culmorum</i>	11,7	-0,8	+5,1	26,3	+2,8	+10,0	19,0	+1,0	+7,5
<i>F. muscicola</i> + <i>F. culmorum</i>	10,5	-2,0	+3,9	23,2	-0,3	+6,9	16,8	-1,2	+5,3
<i>Trichoderma</i> spp. + <i>F. muscicola</i> + <i>F. culmorum</i>	10,9	-1,6	+4,3	17,0	-6,5	+0,7	14,0	-4,0	+3,5
«Максим»	6,6	-5,9	-	16,3	-7,2	-	11,5	-6,5	-
Среднее по опыту	10,1			20,3			15,3		
НСР _{0,95}	0,8			1,5			1,3		
P, %	2,6			2,2			2,6		

В наших исследованиях степень поражения растений в контрольном варианте отличалась почти в два раза: 12,5 % (2022 г.) и 23,5 % (2023 г.). Неблагоприятные для растения-хозяина погодные условия, выразившиеся в 2023 г. в резких переходах от недостатка почвенной и атмосферной влаги к его избытку, в целом ослабляли растения, задерживали рост зеленой массы и корневой системы. Как известно [24], подобные абиотические факторы, негативно влияющие на гомеостаз растения-хозяина и провоцирующие усиленное развитие гембиотрофных грибов, к которым относятся и все виды *Fusarium* spp., снижают вклад генотипа в изменчивость неспецифической устойчивости. Кроме того, экстремальные погодные явления в виде длительных периодов засух и обильных осадков оказывают сильное воздействие и на метаболическую активность микроорганизмов [5]. Предпосевная инокуляция семян штаммами *Trichoderma* spp. и *F. muscicola* в целом положительно влияла на оздоровление корневой системы растений. При этом существенное по отношению к контролю снижение развития корневых гнилей (на 4,8–6,6 %) независимо от условий вегетации было при инокуляции семян цианобактерией *F. muscicola* и бинарным микробным взаимодействием *Trichoderma* spp. + *F. muscicola*. Что касается использования *Trichoderma* spp., то достоверное снижение болезни (на 7,7 %) отмечено только в 2023 г. Можно полагать, что антибиотическая активность тестируемого штамма К-01П сильнее проявляется в неблагоприятных для растения-хозяина погодных условиях, что повышает потенциальную перспективность его в качестве биоагента. Эта тенденция сохранялась и в условиях повышенного фузариозного фона с бинарными и тройными микробными смесями. Однако достоверное защитное действие (снижение степени поражения на 6,7 %) проявилось только в варианте с тройным микробным взаимодействием (*Trichoderma* spp. + *F. muscicola* + *F. culmorum*) и в экстремальных условиях вегетации 2023 года. Как правило, изменение влажности среды приводит и к динамике взаимоотношений между микроорганизмами от нейтрального сосуществования до одностороннего или взаимного антагонизма. Ранее же отмечалось [25], что для вида *F. culmorum* наиболее благоприятна влажность почвы на уровне 15-25 % от полной влагоемкости. Вероятно, сезонная контрастность увлажнения почвы в ризосфере и ризоплане растений в 2023 г. приводила к угнетению и, возможно, лизису интродуцированного штамма Р-3/16, подавлению его фитопатогенных свойств, особенно под действием двойного микробного пула *Trichoderma* spp. + *F. muscicola*. Следует также отметить, что на естественном фузариозном фоне антагонистическая активность монокультуральных видов *Trichoderma* spp. и *F. muscicola* практически не уступала бинарным смесям, но на искусственном фузариозном фоне они имели больший защитный эффект. Тем не менее, изучаемые микроорганизмы преимущественно уступали химическому препарату «Максим» по биоконтролю корневых гнилей независимо от уровня фузариозной инфекции и факторов среды.

В относительно благоприятных условиях вегетации растений 2022 г. фиторегуляторная активность изучаемых штаммов *Trichoderma* spp. и *F. muscicola* практически не проявилась. Высота растений в вариантах опыта (90,3–95,6 см) изменялась несущественно, за исключением обработки семян химическим препаратом «Максим» ($HC_{P_{0,95}} = 4,4$). В контрастных погодных условиях 2023 г. высота растений была на 6,9–11,1 см ниже, однако все изменения признака в вариантах опыта недостоверны ($F_{\phi} \geq F_{\tau}$) (рисунок 1 и 2).

Рисунок 1 – Высота растений яровой пшеницы в вариантах опыта

Примечание. 2022 г. – $HCP_{0,95}=4,4$; 2023 г. – $F\phi \geq F_m$.

Рисунок 2 – Выживаемость растений к уборке в вариантах опыта

Примечание. 2022 г. – $HCP_{0,95} = 6,7$; 2023 г. – $HCP_{0,95} = 6,5$.

Полученные данные свидетельствуют также о значительном влиянии условий вегетации на урожайность сорта Баженка, которая в контрольном варианте отличалась практически в два раза ($365,7 \text{ г/м}^2$ – 2022 г. и $181,3 \text{ г/м}^2$ – 2023 г.) (таблица 3). Специфичность абиотических факторов оказывала избирательное действие и на характер взаимодействий интродуцированных микроорганизмов и растения-хозяина, о чем свидетельствуют пределы варьирования урожайности по годам и вариантам опыта. В 2022 г. достоверное по отношению к контролю превышение показателя признака (на $52,3\text{--}80,5 \text{ г/м}^2$) получено в эталонном варианте (обработка семян «Максим»), при инокуляции семян *Trichoderma* spp. и бинарной смесью *Trichoderma* spp. + *F. muscicola*. Следует также отметить, что применение тест-штамма К-01П *Trichoderma* spp. оказалось достаточно эффективным и на фоне фузариозной инфекции, где прибавка к контролю составила $58,3 \text{ г/м}^2$. Несмотря на то, что по

отношению к эталону во всех опытных вариантах отмечали снижение урожайности (на 5,8–100,1 г/м²), минус – изменения в этих же микробных ассоциациях носили незначительный характер.

В контрастных погодных условиях 2023 г. инокуляция семян монокультуральными штаммами *Trichoderma* spp. и *F. muscicola* обеспечила наиболее высокую для опыта урожайность (252 г/м² и 239,1 г/м²), которая была на уровне эталонного варианта. В варианте с бинарной смесью *Trichoderma* spp.+ *F. muscicola* некоторая прибавка (28,4 г/м²) получена и на фоне *F. culmorum*. Выявленный факт характеризует высокие антагонистические свойства у данного микробного взаимодействия и предполагает перспективность этих штаммов в биотехнологической прикладной сфере в условиях повышенной инфекционной нагрузки *Fusarium* spp.

Таблица 3 – Влияние штаммов микроорганизмов на урожайность пшеницы

Вариант инокуляции семян	2022 г.			2023 г.			2022–2023 гг.		
	г/м ²	± к контролю	± к эталону	г/м ²	± к контролю	± к эталону	г/м ²	± к контролю	± к эталону
Контроль – б/о	365,7	-	-80,5	181,3	-	-49,4	273,5	-	-64,9
<i>Trichoderma</i> spp.	440,4	+74,7	-5,8	252,0	+70,7	+21,3	346,2	+72,7	+7,8
<i>F. muscicola</i>	387,5	+21,8	-58,7	239,1	+57,8	+8,4	313,3	+39,8	-25,1
<i>F. culmorum</i>	373,3	+7,6	-72,9	158,6	-22,7	-72,1	265,9	-7,6	-72,5
<i>Trichoderma</i> spp. + <i>F. muscicola</i>	418,0	+52,3	-28,2	211,8	+30,5	-18,9	314,9	+41,4	-23,5
<i>Trichoderma</i> spp. + <i>F. culmorum</i>	424,0	+58,3	-22,2	163,0	-18,3	-67,7	293,5	+20,0	-44,9
<i>F. muscicola</i> + <i>F. culmorum</i>	364,0	-1,7	-82,2	153,9	-27,4	-76,8	259,0	-14,5	-79,4
<i>Trichoderma</i> spp. + <i>F. muscicola</i> + <i>F. culmorum</i>	346,1	-19,6	-100,1	209,7	+28,4	-21,0	277,9	+4,4	-60,5
«Максим»	446,2	+80,5	-	230,7	+49,4	-	338,4	+64,9	-
НСР _{0,95}	49,9			32,1			30,6		
P, %	4,2			5,6			2,7		

В ходе корреляционного анализа достоверная связь (при $p \geq 0,95$) установлена только между урожайностью и продуктивностью одного растения ($r = 0,74$), а также сохранностью растений к уборке ($r = 0,73$). Влияние других элементов структуры урожая (продуктивная кустистость, число зерен в колосе, масса зерна с колоса, масса 1000 зерен) статистически не доказано ($r = 0,49–0,59$).

Выводы

В ходе полевых исследований получены данные, свидетельствующие о значительном влиянии климатических факторов на антибиотические свойства тест-штаммов микроорганизмов *Trichoderma* spp. и *F. muscicola*. Цианобактерия *F. muscicola* достоверно к контролю снижала (на 5,7-6,6 % при НСР_{0,95} = 0,8 и 1,5) развитие корневых гнилей в разные по условиям вегетации растений годы. Антагонистические свойства штамма *Trichoderma* spp. в наибольшей степени проявились в экстремальных погодных условиях 2023 г. (снижение 7,7 % при НСР_{0,95} = 1,5). Установлено, что монокультуральные штаммы не уступают по биоконтролю болезни их бинарным смесям, эффективность которых повышалась в тройных микробных взаимодействиях *Trichoderma* spp. + *F. muscicola* + *F. culmorum*.

В оба года существенные к контролю прибавки урожая получены при инокуляции семян *Trichoderma* spp. (74,7 г/м² и 70,7 г/м² при НСР_{0,95} = 32,1 и 49,9) и

обработке их химическим фунгицидом «Максим» (80,5 г/м² и 49,4 г/м). В относительно благоприятных условиях вегетации растений урожайность пшеницы повышалась при использовании смеси *Trichoderma* spp. + *F. muscicola* (прибавка 52,3 г/м², НСР_{0,95} = 49,9), а также в антагонистическом взаимодействии *Trichoderma* spp. + *F. culmorum* (58,3 г/м²)

Таким образом, при практическом использовании биотехнологически перспективных штаммов *Trichoderma* spp. и *F. muscicola* необходимо учитывать выявленные в процессе полевых исследований закономерности растительно-микробных взаимодействий с учетом погодных условий и уровня фузариозной инфекции.

Литература

1. Маленкова Л. В., Шадрин Е. А. Влияние абиотических и биотических факторов на посевные качества яровых зерновых культур в условиях Среднего Урала // АПК России. 2022. Т. 29. № 5. С. 590–594. DOI: 10.55934/2587-8824-2022-29-5-590-594.
2. Левитин М. М., Афанасенко О. С., Гагкаева Т. Ю., Ганнибал Ф. Б., Гультияева Е. И., Мироненко Н. В. Популяционные исследования грибов – возбудителей болезней зерновых культур // Вестник защиты растений. 2019. № 4 (102). С 5–16. DOI: 10.31993/2308-6459-2019-4-102-5-16.
3. Шешегова Т. К., Щеклеина Л. М. Фитопатогенная биота в условиях потепления климата (обзор) // Теоретическая и прикладная экология. 2022. № 3. С. 6–13. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-3-006-013.
4. Монастырский О. В. Биозащита зерновых культур от токсигенных микроорганизмов // Защита и карантин растений. 2003. № 2. С. 5–8.
5. Левитин М. М. Микроорганизмы в условиях глобального изменения климата // Сельскохозяйственная биология. 2015. Т. 50. № 5. С.641–647. DOI: 10.15389/agrobiology.2015.5.641rus.
6. Чеботарь В. К., Заплаткин А. Н., Щербаков А. В. Мальфанова Н. В., Старцева А. А., Костин Я. В. Микробные препараты на основе эндофитных и ризобактерий, которые перспективны для повышения продуктивности и эффективности использования минеральных удобрений у ярового ячменя (*Hordeum vulgare* L.) и овощных культур // Сельскохозяйственная биология. 2016. Т. 51. № 3. С. 335–342. DOI: 10.15389/agrobiology.2016.3.335rus.
7. Домрачева Л. И., Скугорева С. Г., Стариков П. А., Горностаева Е. А., Ашихмина Т.Я. Микробы-антагонисты против фитопатогенных бактерий и грибов (обзор) // Теоретическая и прикладная экология. 2022. № 2. С. 6–14. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-2-006-014.
8. Sood M., Kapoor D., Kumar V., Sheteiwy M., Ramakrishnan M., Landi M., Araniti F., Sharma A. *Trichoderma*: the “secrets” of a multitiered biocontrol agent // Plants. 2020. Vol. 9. No. 6. Art. No. 762. DOI: 10.3390/plants9060762.
9. Домрачева Л. И., Ковина А. Л., Кондакова Л. В., Ашихмина Т. Я. Цианобактериальные симбиозы и возможность их практического использования (обзор) // Теоретическая и прикладная экология. 2021. № 3. С. 21–30. DOI: 10.25750/1995-4301-2021-3-021-030.
10. Perveen K., Bokhari N. A. Antagonistic activity of *Trichoderma harzianum* and *Trichoderma viride* isolated from soil of date palm field against *Fusarium oxysporum* // African Journal of Microbiology Research. 2012. Vol. 6. No. 13. P. 3348–3353. DOI: 10.5897/AJMR12.247.
11. Чеботарь В. К., Макарова Н. М., Шапошников А. И., Кравченко Л. В. Антифунгальные и фитостимулирующие свойства ризосферного штамма *Bacillus subtilis* Ч-13 – продуцента биопрепаратов // Прикладная биохимия и микробиология. 2009. № 45(4). С. 465–469.
12. Tandon A., Fatima T., Anshu., Shukla D., Tripathi P., Srivastava S., Singh P.C. Phosphate solubilization by *Trichoderma koningiopsis* (NBRI-PR5) under abiotic stress conditions // J. King Saud Univ. - Sci. 2020. Vol. 32. No. 1. P. 791–798. DOI: 10.1016/j.jksus.2019.02.001.
13. Широких И. Г., Боков Н. А. Влияние бинарных культур стрептомицинов на их антагонистическую активность по отношению к фитопатогенным грибам и бактериям // Сборник материалов XXIII Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию ВятГУ «Общество. Наука. Инновации. (НПК-2023)». Киров: ВятГУ, 2023. С. 236–240.
14. Hoyos-Carvaja L., Orduz S., Bissett J. Growth stimulation in bean (*Phaseolus vulgaris* L.) by *Trichoderma* // Biol. Control. 2009. Vol. 51. No. 3. P. 409–416. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2009.07.018.
15. Коротких А. И., Трухина Е. Л., Домрачева Л. И. Рострегулирующая активность *Bacillus mycoides*, сохранившейся на корнях гербарного образца птицемлечника // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Экология родного края: проблемы и пути решения». Киров: ВятГУ, 2023. С. 242–246.

16. Санин С. С. Защита растений и устойчивое земледелие в XXI столетии // Защита и карантин растений. 2020. №. 4. С. 9–16.
17. Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно патогенных грибов // Под ред. Дорожковой И. Р. М.: Мир, 2001. 468 с.
18. Стариков П. А., Шешегова Т. К., Щеклеина Л. М., Домрачева Л. И., Трефилова Л. В. Влияние микробной инокуляции семян на развитие грибных болезней яровой пшеницы // XX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем». Киров: ВятГУ, 2022. С. 189–194.
19. Фокина А. И., Домрачева Л. И., Зыкова Ю. Н., Скугорева С. Г., Лялина Е. И., Трефилова Л. В. Совершенствование тетразолюно-топографического метода биотестирования с использованием цианобактерий // Теоретическая и прикладная экология. 2017. № 1. С. 31–41.
20. Григорьев М. Ф. Методические указания по изучению устойчивости зерновых культур к корневым гнилям. Л.: ВИР, 1976. 59 с.
21. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 2. Ч. 2. М.: Сельхозиздат, 1985. 230 с.
22. Чирков Ю. И. Агрометеорология. Л.: Гидрометеиздат, 1986. 296 с.
23. Стариков П. А., Домрачева Л. И., Шешегова Т. К., Щеклеина Л. М. Новые изоляты рода *Trichoderma* как перспективные агенты биоконтроля // XXI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем». Киров: Вятский государственный университет, 2023. С. 237–242.
24. Афанасенко О. С. Устойчивость ячменя к гемибитрофным патогенам // Идентифицированный генофонд растений и селекция. Санкт-Петербург: ВИР, 2005. С. 592–609.
25. Шахназарова В. Ю., Струнникова О. К., Вишневская Н. А. Влияние влажности на развитие *Fusarium culmorum* в почве // Микология и фитопатология. 1999. Т.33. Вып. 1. С. 53–59.

References

1. Malenkova L.V., Shadrina E.A. Influence of abiotic and biotic factors on the sowing qualities of spring grain crops in the conditions of the Middle Urals // Agro-Industrial Complex of Russia. 2022. Vol. 29. No. 5. P. 590–594. DOI: 10.55934/2587-8824-2022-29-5-590-594.
2. Levitin M. M., Afanasenko O. S., Gagkaeva T. Yu., Gannibal F. B., Gulyaeva E. I., Mironenko N. V. Population studies of fungi causing the diseases of grain crops // Plant Protection News. 2019. No. 4 (102). P. 5–16. DOI: 10.31993/2308-6459-2019-4-102-5-16.
3. Sheshegova T. K., Shchekleina L. M. Phytopathogenic biota in the conditions of climate warming (review) // Theoretical and Applied Ecology. 2022. No. 3. P. 6–13. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-3-006-013.
4. Monastyrsky O. V. Bioprotection of grain crops from toxinogenic microorganisms // Plant Protection and Quarantine. 2003. No. 2. P. 5-8.
5. Levitin M.M. Microorganisms and global climate change // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. 2015. Vol. 50. No. 5. P. 641–647. DOI: 10.15389/agrobiology.2015.5.641eng.
6. Chebotar V. K., Zaplatkin A. N., Shcherbakov A. V. Malfanova N. V., Startseva A. A., Kostin Ya. V. Microbial preparations on the basis of endophytic and rhizobacteria to increase the productivity in vegetable crops and spring barley (*Hordeum vulgare* L.), and the mineral fertilizer use efficiency // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. 2016. Vol. 51. No. 3. P. 335–342. DOI: 10.15389/agrobiology.2016.3.335eng.
7. Domracheva L. I., Skugoreva S. G., Starikov P. A., Gornostaeva E. A., Ashikhmina T. Ya. Microbes-antagonists against of phytopathogenic bacteria and fungi (review) // Theoretical and Applied Ecology. 2022. No. 2. P. 6–14. DOI: 10.25750/1995-4301-2022-2-006-014.
8. Sood M., Kapoor D., Kumar V., Sheteiw M., Ramakrishnan M., Landi M., Araniti F., Sharma A. *Trichoderma*: the “secrets” of a multitasking biocontrol agent // Plants. 2020. Vol. 9. No. 6. Art. No. 762. DOI: 10.3390/plants9060762.
9. Domracheva L. I., Kovina A. L., Kondakova L. V., Ashikhmina T. Ya. Cyanobacterial symbioses and their practical use (review) // Theoretical and Applied Ecology. 2021. No. 3. P. 21–30. DOI: 10.25750/1995-4301-2021-3-021-030.
10. Perveen K., Bokhari N. A. Antagonistic activity of *Trichoderma harzianum* and *Trichoderma viride* isolated from soil of date palm field against *Fusarium oxysporum* // African Journal of Microbiology Research. 2012. Vol. 6. No. 13. P. 3348–3353. DOI: 10.5897/AJMR12.247.
11. Chebotar V. K., Makarova N. M., Shaposhnikov A. I., Kravchenko L. V. Antifungal and phytostimulating characteristics of *Bacillus subtilis* Ch-13 rhizospheric strain, producer of biopreparations // Applied biochemistry and microbiology. 2009. No. 45(4). P. 465–469.
12. Tandon A., Fatima T., Anshu., Shukla D., Tripathi P., Srivastava S., Singh P.C. Phosphate solubilization by *Trichoderma koningiopsis* (NBRI-PR5) under abiotic stress conditions // J. King Saud Univ.

- Sci. 2020. Vol. 32. No. 1. P. 791–798. DOI: 10.1016/j.jksus.2019.02.001.

13. Shirokikh I. G., Bokov N. A. The influence of binary cultures of streptomycins on their antagonistic activity towards phytopathogenic fungi and bacteria // Collection of materials of the XXIII All-Russian (national) scientific and practical conference dedicated to the 60th anniversary of Vyatka State University “Society. Science. Innovation. (NPK-2023)”. Kirov: Vyatka State University, 2023. P. 236–240.

14. Hoyos-Carvaja L., Orduz S., Bissett J. Growth stimulation in beans (*Phaseolus vulgaris* L.) by *Trichoderma* // Biol. Control. 2009. Vol. 51. No. 3. P. 409–416. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2009.07.018.

15. Korotkikh A. I., Trukhina E. L., Domracheva L. I. Growth-regulating activity of *Bacillus mycoides* preserved on the roots of a herbarium specimen of poultry // Materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation “Ecology of the native land: problems and solutions”. Kirov: Vyatka State University, 2023. P. 242–246.

16. Sanin S. S. Plant protection and sustainable agriculture in the XXI century // Plant Protection and Quarantine. 2020. No. 4. P. 9–16.

17. Sutton D., Fothergill A., Rinaldi M. Determinant of pathogenic and conditionally pathogenic fungi // Ed. by I. R. Dorozhkova. Moscow: Mir, 2001. 468 p.

18. Starikov P. A., Sheshegova T. K., Shchekleina L. M., Domracheva L. I., Trefilova L. V. The influence of microbial inoculation of seeds on the development of fungal diseases of spring wheat // XX All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation “Biodiagnostics of the state of natural and natural-technogenic systems”. Kirov: Vyatka State University, 2022. P. 189–194.

19. Fokina A. I., Domracheva L. I., Zykova Yu. N., Skugoreva S. G., Lyalina E. I., Trefilova L. V. Improving tetrazole-topographic method of biotesting using cyanobacteria // Theoretical and Applied Ecology. 2017. No. 1. P. 31–41.

20. Grigoriev M. F. Methodological guidelines for studying the resistance of grain crops to root rot. Leningrad: VIR, 1976. 59 p.

21. Methodology for state variety testing of agricultural crops. Iss. 2. Part 2. Moscow: Selkhozizdat, 1985. 230 p.

22. Chirkov Yu. I. Agrometeorology. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1986. 296 p.

23. Starikov P. A., Domracheva L. I., Sheshegova T. K., Shchekleina L. M. New isolates of the genus *Trichoderma* as promising biocontrol agents // XXI All-Russian scientific and practical conference with international participation “Biodiagnostics of the state of natural and natural-technogenic systems”. Kirov: Vyatka State University, 2023. P. 237–242.

24. Afanasenko O. S. Barley resistance to hemibiotrophic pathogens // Identified plant gene pool and breeding. Saint-Petersburg: VIR, 2005. P. 592–609.

25. Shakhnazarova V. Yu., Strunnikova O. K., Vishnevskaya N. A. The influence of humidity on the development of *Fusarium culmorum* in soil // Mycology and Phytopathology. 1999. Vol. 33. No. 1. P. 53–59.

UDC 633.111“321”:632.488: 631.559

Sheshegova T. K., Shchekleina L. M., Starikov P. A.

EFFECT OF MICROBIAL INOCULATION OF SEEDS ON ROOT ROT BIOCONTROL, BIOMETRICAL PARAMETERS AND YIELD OF SPRING WHEAT

Summary. *Inoculating seeds with native strains of microorganisms adapted to the climatic conditions of Euro-northeast is the most effective way to protect plants and increase their productivity. The purpose of the research was to study the development of root rot and productivity of spring wheat when seeds were inoculated with biotechnologically promising strains of microorganisms under unstable climatic conditions. Field research was carried out in 2022–2023 at the phytopathological site of the FSBSI “Federal Agrarian Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky”. The experimental data were compared to both control (without inoculation) and the standard (seed treatment with the chemical fungicide “Maxim”). The study revealed a long-lasting antibiotic effect of the studied microorganisms against the causative agents of root rot in spring wheat, comparable to that of a chemical preparation. A significant influence of weather conditions on plant-microbial interactions was also found. In years with different growing conditions, cyanobacterium *F. muscicola* reduced the development of root rot significantly compared to the control group (by 5.7–6.6 %, $LSD_{0.95} = 0.8$ and 1.5). Antagonistic properties of *Trichoderma* spp. were the most evident under extreme weather conditions in 2023, when the reduction in root rot was 7.7 %; in 2022, this indicator reached only 2.1%. It was established that monocultural*

strains are not inferior in biocontrol of the disease to their binary mixtures, the effectiveness of which increased in triple microbial associations of *Trichoderma* spp. + *F. muscicola* + *Fusarium culmorum*. In this option, a decrease in root rot by 1.6 and 6.5 % was observed. There were no significant changes in plant height in the experimental variants. Significant yield increase, compared to control values, was obtained when seeds were inoculated with *Trichoderma* spp. (74.7 and 70.7 g/m², LSD_{0.95} = 49.9 and 32.1) or treated with the chemical fungicide “Maxim” (80.5 and 49.4 g/m²). Under favourable growing conditions, wheat yield increased by 52.3 g/m² and 58.3 g/m² (LSD_{0.95} = 49.9) when using *Trichoderma* spp. + *F. muscicola* and *Trichoderma* spp. + *F. culmorum*, respectively.

Keywords: *Triticum aestivum* L., *Trichoderma*, *Fischerella*, *Fusarium*, seed inoculation, root rot, yield.

Шешегова Татьяна Кузьмовна, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией иммунитета и защиты растений, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166-а; e-mail: sheshegova.tatyana@yandex.ru.

Щеклеина Люция Муллаахметовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунитета и защиты растений, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166-а; e-mail: immunitet@fanc-sv.ru.

Стариков Павел Андреевич, аспирант, ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет»; 610017, Россия, г. Киров, Октябрьский проспект, 133; e-mail: ya.starikov-pavel@yandex.ru.

Sheshegova Tatyana Kuzmovna, Dr. Sc. (Biol.), professor, leading researcher, head of the Laboratory of immunity and plant protection of the FSBSI “Federal Agrarian Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky”; 166-a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: sheshegova.tatyana@yandex.ru.

Shchekleina Lucia Mullaakhmetovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher at the Laboratory of immunity and plant protection of the FSBSI “Federal Agrarian Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky”; 166-a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: immunitet@fanc-sv.ru.

Starikov Pavel Andreevich, postgraduate student, Vyatka State Agrotechnological University; 133, Oktyabrsky prospect, Kirov, 610017, Russia; e-mail: ya.starikov-pavel@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания выполнения научно-исследовательской работы по теме FNWE-2022-0007 «Разработка и реализация фундаментальных научно-методических и инновационных подходов для изучения, создания (в т.ч. с использованием биотехнологий), поддержания и использования разнообразия уникальных природных и экспериментальных генетических ресурсов зерновых (пшеница, ячмень, овес, озимая рожь), бобовых (клевер), зернобобовых (горох, соя), крупяных (гречиха) и технических (картофель, лен-долгунец) культур; моделей сортов с повышенной продуктивностью и устойчивостью к действию стрессовых биотических и абиотических факторов, с улучшенными селекционно-ценными признаками; технологий управления продукционным процессом в условиях стрессовых факторов европейского Северо-Востока России, локального и глобального изменения климата для обеспечения импортозамещения, укрепления продовольственной безопасности страны и улучшения качества питания населения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

*Дата поступления в редакцию – 16.01.2022.
Дата принятия к печати – 02.02.2024.*